

<http://innconferences.iblogger.org/>

**INTERNET PROVAYDERLAR (ISP) VA ULARNING HUQUQIY
MAQOMI**

Ergasheva Ozoda Erkin qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti

Magistratura, Jinoyat qonunchiligini qo'llash nazariyasi va amaliyoti
yo'nalishi talabasi Email:ergashevao2001@gmail.com.

Anotatsiya: Ushbu tezisdagi internet provayderlar va ularning O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi va xorijiy davlatlar qonunchiligidagi maqomi, huquqiy asoslari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: internet provayderlar, ISP, internet provayderlarning javobgarligi, noqonuniy kontent.

Abstract: This thesis analyzes internet providers and their status and legal bases in the legislation of the Republic of Uzbekistan and foreign countries.

Keywords: internet providers, ISP, liability of internet providers, illegal content.

Аннотация: В данном тезисе анализируются интернет-провайдеры, их статус и правовые основы в законодательстве Республики Узбекистан и зарубежных стран.

Ключевые слова: интернет-провайдеры, ИСП, ответственность интернет-провайдеров, незаконный контент.

Kirish. Axborot va inovatsiyalar asrida shiddat bilan yangiliklar va texnologiyalar paydo bo'lib bormoqda, va ularning maqomini, javobgarligini, ijtimoiy munosabatlarga aloqadorligini o'rganish talab etilmoqda. XX asrning oxirlarida butun dunyo bo'ylab internet butunjahon axborot tarmog'i va uni

<http://innconferences.iblogger.org/>

ta'minlab beruvchi "internet provayderlar"ning paydo bo'lishi, dunyo miqyosida yangi ijtimoiy munosabatlarni keltirib chiqardi.

Internet provayderlar (ISP) tushunchasiga O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha bir o'rinda ta'rif berib o'tilgan bo'lib, ***"Internet-provayder — tijorat asosida Internet tarmog'idan foydalana olish xizmatlarini ko'rsatuvchi yuridik shaxs"***¹ hisoblanadi. Biroq ushbu tushuncha vazirning buyrug'ida 2020-yilda keltirib o'tilgan bo'lsa, dunyoning boshqa mamlakatlarida bu ancha oldin ro'y bergan, masalan, Hindistonning "Axborot texnologiyalarining javobgarlik akti 2000"ga ko'ra, internet provayderlar vositachi atamasi bilan kelgan bo'lib, "vositachi boshqa shaxslar nomidan har qanday elektron xabarlarini qabul qiladigan, saqlaydigan va uzatadigan va ularga nisbatan xizmatlar ko'rsatadigan har qanday shaxs"² sifatida belgilanadi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) rivojlanishi va tarqalishi huquqni muhofaza qilishda xususiy shaxslarning (Internet-provayderlar (ISP) ishtiroki zaruriyatga aylangan sharoitlarni yaratdi va bir qancha muammolar va savollarni keltirib chiqardi. Masalan, AKT texnologiyalari uchun jismoniy chegaralarning yo'qligi, internetda ma'lumotlarning tarqalish tezligi va kengligi kabi. Natijada, xususiy shaxslar qoidalarini o'rnatadilar, ularni amalga oshiradilar va qarama-qarshi huquq va erkinliklar o'rtasida hakam bo'lishadi, bu rol an'anaviy ravishda jamoat mulkiga tegishli bo'lsa-da. Bu xususiy va davlat sohasi o'rtasidagi munosabatlardagi haqiqiy paradigmaning o'zgarishi bo'lib, davlat siyosati, xususiy shaxslar va ularning qarorlari bilan bog'liq odamlar uchun jiddiy oqibatlariga olib keladi, ammo mavjud huquqiy baza ushbu yangi kuch dinamikasini aks ettirmaydi yoki tartibga solmaydi. Ikki soha bu tendentsiyaning yorqin namunalarini taqdim

¹ O'zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirining "Telekommunikatsiya xizmatlarini ko'rsatish qoidalarini tasdiqlash to'g'risida"gi buyrug'i <https://lex.uz/docs/-4962057>.

² Liability under the information technology act, 2000.

<http://innconferences.iblogger.org/>

etadi. Birinchisi, kontentni moderatsiya qilish va noqonuniy kontentga qarshi onlayn rejimda kurashish, bunda xizmat ko'rsatuvchi provayderlar noqonuniy kontentni kuzatish va yo'q qilishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bu rol, bir tomondan, tobora ko'proq qonunchilik va tartibga solish obyekti bo'lib, boshqa tomondan, xizmat ko'rsatuvchi provayderlar uni faol ravishda o'z zimmalariga olishmoqda. Har ikkala yondashuv ham, ayniqsa, so'z erkinligi va boshqa huquqlar o'rtasida tanlov qilishga majbur bo'lgan hollarda qarama-qarshiliklardan holi emas.

Ikkinchi yo'nalish - jinoiy tergov uchun raqamli dalillarni yig'ish, bu yerda xizmat ko'rsatuvchi provayderlarning hamkorligi huquqni muhofaza qilish organlarining ushbu turdagi dalillarga kirishga intilishi uchun zaruratga aylandi. Ma'lumotlarga kirishning ko'pincha transchegaraviy tomoni xizmat ko'rsatuvchi provayderlar uchun so'rovlarning qonuniyligi yoki mutanosibligini baholash uchun sharoit yaratdi, bunda ularning roli davlat tashkilotlari roliga o'xshash bo'ladi. Garchi bu muammolarning ba'zi jihatlari o'z sohalarini doirasida keng ko'lamli tahlillarga to'g'ri kelsa-da, bu yerda xususiy ishtirokchilarning yangi roli yanada kengroq tekshiruvdan o'tishi va umuman, har tomonlama aks ettirilishi kerakligi ta'kidlanadi.

Asosiy qism. Bu mulohaza zarur, chunki bu paradigma o'zgarishi ikki xil muammolarni keltirib chiqarishda davom etadi. Birinchidan, yangi tarmoqlar bu hodisaga tobora ko'proq duchor bo'ladi. Bunga misol qilib, xususiy kompaniyalar tomonidan taklif etilayotgan davlat ijrosida sun'iy intellekt texnologiyalaridan tobora ko'proq foydalanish mumkin, bunda mexanizmni to'liq tushuntirib bo'lmaydi yoki jamoat qarorlarini qabul qilish uchun zarur deb hisoblangan tekshiruvdan o'tishi mumkin emas. Ikkinchidan, davlat sektori uchun hokimiyatni suiiste'mol qilish imkoniyatlarini cheklovchi kompleks vositalar to'plami ishlab chiqilishi mumkin. Masalan, xizmat ko'rsatuvchi provayderlarning jamoat

harakteridagi qarorlar qabul qilish uchun mas'ul bo'lgan xodimlarining korrupsiya xavfi bo'lishi mumkin.

Bundan tashqari, internet provayderlarning ko'rsatayotgan xizmatlari doirasida ham huquqiy asoslar mavjud. Ya'ni har qanday xizmat ko'rsatish sohasida bo'lgani kabi, provayderlar ham, agar ular nuqsonli bo'lsa, taqdim etayotgan xizmatlarga nisbatan qonuniy javobgarlikka tortiladilar. Masalan, ma'lum bir sharoitda ISP o'z aloqa xizmatidagi nosozlik uchun javobgarlikni isbotlashi mumkin. Internet-provayderning javobgarligi bilan bog'liq rivojlanishning asosiy yo'nalishi borgan sari uchinchi tomon tomonidan taqdim etilgan va provayder serverlarida ko'proq yoki kamroq vaqt davomida uzatiladigan yoki saqlanadigan material bilan bog'liq javobgarlikdir. Uchinchi shaxslar tomonidan taqdim etilgan kontentga nisbatan provayder zimmasiga yuklanishi kerak bo'lgan tegishli javobgarlik darajasi murakkab bo'lib, unga asosan siyosat ta'sir qiladi.

Vizual dunyoda bolalar pornografiyasi yoki onlayn e'lonlar taxtasida tuhmat qiluvchi postlar kabi noqonuniy materiallar manbasini gohida uchratish mumkin. Bunday materialni olib tashlash yoki o'chirishni so'rganlar murojaat qilishlari kerak bo'lgan tomon - uni uzatish yoki joylashtirish uchun mas'ul bo'lgan ISPdir. Bu avtomatik ravishda Internet provayderining materiallar uchun asl kontent provayderi kabi "birgalikda bajaruvchi" sifatida javobgar bo'lishi kerak degan xulosaga kelmaydi, biroq provayderga ma'lum darajadagi javobgarlikni yuklash o'rinli bo'lgan holatlar bo'lishi mumkin. So'nggi yillarda provayderlar kontent provayderining harakatlari uchun mutlaq javobgarlikka tortilmasligi kerakligi haqida global konsensus paydo bo'ldi. Odatda, ko'pgina davlatlarda malakali ***javobgarlik standarti*** qo'llaniladi, javobgarlik faqat ISP noqonuniy xatti-harakatlar to'g'risida yetarli ma'lumotga ega bo'lsa, (masalan, muayyan rejimga ko'ra, haqiqiy yoki konstruktiv bo'lishi mumkin) yuzaga keladi. Ba'zi hollarda Internet provayderi mavzuni nusxalash, egalik qilish yoki uzatishdan oladishi muhim omil bo'lishi

<http://innoconferences.iblogger.org/>

mumkin. Masalan, internet provayderlar yaratilgan noqonuniy kontentlardan daromad topsa, qo'llab quvvatlasa bu jinoyat hisoblanadi.

Yevropa Direktivi to'g'ridan-to'g'ri Internet-provayderning "Internet xizmati provayderlarining javobgarligi" deb nomlangan 4-bandga muvofiq ularning javobgarligi masalasini ko'rib chiqadi. Ushbu bo'limdagi qoidalar uzatish, keshlash va hosting faoliyati bilan alohida bog'liq bo'lib, provayder serverlaridagi ma'lumotlar ustidan nazoratni kuchaytirish mas'uliyatni oshiradi. Direktiv maqsadlari uchun ISP "axborot jamiyati xizmatini ko'rsatuvchi har qanday jismoniy yoki yuridik shaxsdir"³. Unda internet provayderlar "intermediaries" – ya'ni, internet vositachilari deb keltirilgan. Texnik standartlar va reglamentlar direktivasi – axborot jamiyati xizmatlarini "odatda masofadan turib, elektron vositalar orqali va individual ravishda haq evaziga taqdim etiladigan har qanday xizmatni o'z ichiga oladigan"⁴ tarzda belgilaydi.

Internet-provayderning normal faoliyati aniq ushbu chegaralarga to'g'ri keladi. *Elektron tijorat direktivasining 12-moddasiga* ko'ra, ISP "shunchaki o'tkazgich" bo'lgan vaziyatga tegishli yoki uchinchi tomon mijozi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarni *oddiygina uzatuvchi, uzatishlar mazmuni ustidan nazoratni amalga oshirmaydigan, ushbu uzatishlarga hech qanday o'zgartirish kiritmaydigan va uzatishni osonlashtirish uchun zarur bo'lgan vaqtdan ko'proq vaqt saqlamaydigan o'tish provayder* hisoblanadi.. Bu shartlar bajarilganda, ISP uzatgan har qanday uchinchi tomon ma'lumotlari uchun javobgar bo'lmaydi. Bu milliy miqyosda provayderdan huquqbuzarlikni tugatish yoki oldini olish talab qilinishi mumkinligi sharti bilan amalga oshiriladi. Biroq, bu sud qarori natijasida amalga oshiriladi va shuning uchun Internet provayderi ma'lumotlar oqimini uzatish

³[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/614179/IPOL_IDA\(2017\)614179_EN](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/614179/IPOL_IDA(2017)614179_EN).

⁴[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/614179/IPOL_IDA\(2017\)614179_EN](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/614179/IPOL_IDA(2017)614179_EN).

<http://innoconferences.iblogger.org/>

uchun provayderga javobgarlik yuklanishidan mutlaqo boshqacha holat bo'lgan muayyan noqonuniy materiallar haqida haqiqiy va rasmiy xabarga ega bo'ladi, bundan xabardor bo'lish mantiqan to'g'ri bo'lmaydi. 13-modda ISP serverlarida keshlangan uchinchi tomon ma'lumotlari bilan bog'liq deb berilgan, Bu yerda keshlash "... avtomatik, oraliq va vaqtinchalik saqlash... faqat ko'proq ma'lumotlarni yaratish maqsadida amalga oshiriladigan" sifatida belgilangan. Xizmatni boshqa oluvchilarga ularning so'roviga ko'ra samarali ma'lumotlarni uzatish..." hisoblanadi. Ushbu ta'rif amalda keshlash va xosting o'rtasidagi umumiy tushunilganidan farqli chegarani anglatishi mumkin. Masalan, qidiruv tizimidan olingan ma'lumotlar ko'pincha qidiruv tizimining serverlarida keshlangan nusxaga havola beradi. Ushbu keshlangan nusxa bir necha oy yoki hatto bir necha yil eski bo'lishi mumkin va ma'lumotni "avtomatik, oraliq va vaqtinchalik saqlash" sifatida talab qilinishi mumkin emas. 13-moddada keltirilgan ma'lumotlarning uchinchi shaxs uchun javobgarlikdan daxlsizligi qonunga xilof ma'lumotlarning amalda ma'lum bo'lmaganligi bilan bog'liq: ISP o'zining provayder serverlarida mavjudligi to'g'risida amalda bildirishnoma olishi bilanoq, u savol yoki undagi materialni olib tashlashi yoki yo'q qilishi kerak. Agar unday bo'lmasa, javobgarlik yuzaga keladi. Shunga qaramay, faqat uzatiladigan ma'lumotlarda bo'lgani kabi, milliy sud Internet-provayderga huquqbuzarlikni tugatish yoki oldini olishda hamkorlik qilishni buyurishi mumkin.

Demak, Yevropa Direktivi bo'yicha ISPlarga xabardor bo'lgan va chora ko'rmagan vaziyatlarida yoki sheriklik mavjud bo'lganda javobgarlik kelib chiqadi va ISPlar "shunchaki o'tkazgich", "vositachi" vazifasini bajarishi, biroq milliy qonunchilikdan kelib chiqib, zarur paytda sudlar bilan hamkorlikni amalga oshirishi lozim bo'ladi.

Xulosa. Yuqoridagilardan quyidagicha umumiy xulosalar chiqarishimiz va milliy qonunchilikga takliflar berishimiz mumkin:

<http://innoconferences.iblogger.org/>

- Internet provayderlar maqom jihatidan “ta’minlovchi” va “vositachi” yuridik shaxsdir.
- Ijtimoiy munosabat sifatida qonunchiligimizda nafaqat tushunchasi, balki uni qo’llashdagi huquqbuzarliklar, jinoyatlar keng yoritilishi lozim.
- Internet provayderlar orqali sodir etilgan vizual makondagi jinoyatlarda internet provayderlarning javobgarligi bevosita ishtirokchi sifatida bo’lganda yoki bundan moddiy manfaatdorlik mavjud bo’lganda qo’llanilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirining “Telekommunikatsiya xizmatlarini ko’rsatish qoidalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi buyrug‘i <https://lex.uz/docs/-4962057>.
2. Liability under the information technology act, 2000. India.
3. Yevropa Direktivi: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/614179/IPOL_IDA\(2017\)614179_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/614179/IPOL_IDA(2017)614179_EN.pdf)
4. <https://legaldesire.com/liability-of-internet-service-providers-and-the-ip/>
5. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026736492100087X>
6. <https://blog.ipleaders.in/liability-internet-service-provider/>
7. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781843146278-8/internet-service-providers-liability-gavin-sutter>

